

GRIPS AND MANIPULATION IN WEIGHTLESSNESS

Pavel Sinilkov

Institute of Robotics - Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, sinilkov@mail.com

ABSTRACT: The development of the space industry imposes new challenges to the construction of spacecraft and their functionality in outer space. Maneuvering, gripping, and manipulating small space bodies without gravity (meteorites) is one of the current requirements faced by space technology. The connection between robotics and astronautics offers solutions to a number of design issues in the kinematic synthesis of future spacecraft. In this material, special attention is paid to the grip of small space bodies, its physical nature, and the possibilities for their manipulation in the conditions of weightlessness.

Keywords: space industry, meteorite, grip, impact.

ЗАХВАТИ И МАНИПУЛАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА БЕЗТЕГЛОВНОСТ

Павел Синилков

Институт по роботика – Българска академия на науките, 1113 София

РЕЗЮМЕ: Развитието на космическата промишленост налага нови предизвикателства пред конструкциите на космическите кораби и тяхната функционалност в космическото пространство. Маневрирането, захвата и манипулирането на малки космически тела без гравитация (астероиди) е едно от изискванията на настоящето към космическата техника. Връзката на роботиката и космонавтиката дава решения на редица конструктивни въпроси в кинематичния синтез на бъдещите космически кораби. В настоящия материал е обърнато специално внимание на захвата на малки космически тела, неговата физична същност и на възможностите за манипулацията им в условията на безтегловност.

Ключови думи: космическа промишленост, метеорит, захват, удар.

Въведение

Свободно движение на твърдо тяло

В космическото пространство, може с известно приближение да се приеме, че космическите тела извършват свободно движение в безтегловността. Приближението се налага от факта, че на всяко космическо тяло му въздействат определен брой външни сили с определен интензитет, зависещи от времето. Това въздействие на външните сили до голяма степен определя поведението на самото тяло. Във Вселената покой не е познат като физично явление, методологично се приема, че вместо покой, телата извършват равномерно праволинейно движение. Нещо повече, равномерното праволинейно движение, като физично явление не може да възникне самостоятелно. Необходимо е действието на друго физично явление – сблъсък с друго тяло, преминаване през гравитационно поле и др., които да дадат началния импулс за равномерното праволинейно движение.

В аналитичната механика свободното движение на твърдо тяло се дефинира като се представя твърдото тяло от три точки, нележащи на една права в пространството (т.е. един триъгълник). Този триъгълник извършва последователно моментни трансляции или ротации в пространството. Този подход на описанието на свободното движение е изключително удобен, тъй като подпомага описанието на методите на захват на отделните тела. Теоремата на Шал представя движението като моментно търкаляне с хлъзгане на подвижна аксоида по неподвижна аксоида по моментна винтова линия. Тоест налице е моментно винтово движение на тялото.

Въпреки математичната сложност на метода за описание на свободното движение, той дава методологичния подход и математичния апарат за изучаване и оразмеряване на свободното движение на твърдо тяло.

Триточкова опора и захват

Както вече бе отбелязано едно тяло в пространството се характеризира с три характерни точки (А, В, С, от равнината α на фиг. 1), нележащи на една права, тоест образуващи един характерен триъгълник. По движението на този триъгълник в пространството може да се съди за движението на цялото тяло. В общия случай външното натоварване е шест-мерно (три трансляции и три ротации, тоест три взаимноперпендикулярни сили, действащи на тялото, но непресичащи се в една точка и три взаимноперпендикулярни момента, действащи също на тялото, но също непресичащи се в една точка, както е видно от фиг. 1). И за да може външното натоварване да бъде преведено в една точка от тялото, в общия случай, се избира произволна точка D от тялото, която може да не лежи в триъгълника ABC, а да образува с характерния триъгълник една триъгълна пирамида.

Фиг.1 Геометрично представяне на триточкова опора върху равнината α (на практика това е една триъгълна пирамида, чиято една страна може да се отъждестви с равнина в пространството, върху която се осъществява опорната дейност).

По този начин външното натоварване, съсредоточено в точка D , както и редуциращите сили и моменти от точката D до точките A , B и C покриват цялата картина от външно въздействие на тялото, което в общия случай е функция на времето t . От тук следва, че не е задължително трите точки (A , B и C) да представляват един единен неизменен триъгълник във времето

Важна особеност е, че трите точки A , B и C са точки от едното тяло (тялото към което принадлежи равнината α), но в същия момент, те са точки и от второто тяло (тялото към което принадлежи пирамидата $ABCD$). И тези три точки на практика са точките на контакт на двете тела.

Триточковата опора, практически е най-стабилната от всички опори и отговаря на минималните изисквания на геометричните закони за определяне на равнина в пространството. При триточковата опора се допуска, че съществува сила, която притиска опорния триъгълник ABC към равнината α . Най-често това е силата на тежестта, но ако силата на тежестта отсъства или действа отблъскващо между опорния триъгълник и равнината α , то тогава опората като физично явление престава да съществува, тоест двете тела се разделят.

При физичното явление захват съществува допълнителна сила, която е вътрешна за второто тяло (тялото на пирамидата $ABCD$) и се явява външна за първото тяло (тялото на равнината α). И след като е вътрешна, за едно от телата, тя може лесно да бъде регулируема, тоест тя е функция на времето t .

$$\vec{F}_{ins.}^1 = \vec{F}_{out.}^2 = f(t) \quad (1)$$

По този начин общата притискаща сила между двете тела е сума от външната притискаща сила и вътрешната притискаща сила, произлизаща от второто тяло.

$$\vec{F}_{push}^2(t) = \vec{F}_{out.}^2(t) + \vec{F}_{gravit.}^2 \quad (2)$$

Това показва, че дори външната притискаща сила да се нулира, то вътрешната притискаща сила от второто тяло поддържа връзката между двете тела.

При $\vec{F}_{gravit.}^2 = 0$, следва:

$$\vec{F}_{push}^2(t) = \vec{F}_{out.}^2(t) \neq 0 \quad (3)$$

Изложение

Маневриране

Създаването на космическа промишленост вероятно ще стартира със събирането на полезни изкопаеми от малки космически тела (астероиди) от космическото пространство. Движението на тези тела зависи от множество фактори, но за нуждите на настоящия материал може да се приеме, според механиката, че тяхното движение е *свободно движение на твърдо тяло в условията на безтегловност*.

Това допускане подсказва, че е налице равномерно праволинейно движение по шестте възможни движения в тримерното пространство (тоест това е вид покой според

Нютоновата механика тук, на Земята) и времето, като седми параметър, тоест:

$$S = f(l_x, l_y, l_z, M_x, M_y, M_z, t) \quad (4)$$

Съществуват на практика редица фактори, които превръщат равномерното праволинейно движение в движение по окръжност, елипса, винтова линия или в общия случай в случайна периодична крива с периодично изменение на параметрите y . Тъй като това са огромни траектории, в случая интерес представлява малък отрязък от тази траектория и поведението на астероида в този отрязък с цел да може да бъде захванат.

В научната литература съществуват множество теории за решаване на така поставената задача и определяне на траекторията на твърдото тяло, а така също и кинематичните характеристики, като скорости и ускорения в отделните направления.

Тук ще се отбележи единствено факта, че целта на маневрирането е да се симулира движение на космическия кораб такова, че да прилича *на обтъркаване на двете тела без преплъзване*. На практика такова движение на космическия кораб се получава, като се вземе движението на астероида в отделните направления със знак минус (без времето).

По този начин за даден интервал от време Δt захватния механизъм на космическия кораб, ще се доближи максимално до повърхността на астероида без допълнително движение и ще може да се захване за него.

Този принцип е в основата на маневрирането, но на практика съществуват и допълнителни фактори, които усложняват поставената задача. Това са избор на подходяща точка за контакт, подход към мястото на контакта, момент на контакта и др.

Едноточков захват.

Едноточков захват се нарича физичното явление, което произлиза от една точка на едно тяло и въздейства единствено и само на една точка от друго тяло, осъществявайки силова връзка между двете точки на двете тела. Обикновено едноточковия контакт осигурява една едноразмерна опънна сила, която фактически се явява притискаща за двете тела.

Лесно се забелязва, че в случая е налице хибриден механизъм между триточкова опора и някакъв друг механизъм, който създава притискаща сила, за да може да се реализира друго физично явление от вида кацане, опора, захват или локомоция. Такива допълнителни механизми могат да бъдат базирани на различни физични явления като магнетизъм, еластичност, електростатика и др.

Триточков захват

Трите опорни точки A , B и C от тялото, олицетворено чрез пирамидата $ABCD$, представлява тялото 2, което се захваща за тялото 1, олицетворено чрез равнината α на фиг. 1. На практика тялото 2 представлява космическия кораб, който в условията на безтегловност маневрира и се стреми да захване астероида, тоест тялото 1. Пирамидата $ABCD$ представлява част от захващания механизъм, принадлежащ на тялото 2. Особеността на тази пирамидална структура е, че това не е монолитно тяло (с изключение на някои частни случаи), а *един сложен механизъм с променлива, дълга кинематична структура*.

За да се осъществи функцията на триточковия захват е необходимо във всяка една от трите опорни точки, да се реализира едноточков захват. Разликата от едноточковия захват е, че при триточковия захват са налице един или повече едноточкови захвата във всяка опорна точка. По този начин, опорният триъгълник ABC се превръща от елемент на тялото 2 (космическия кораб) в елемент на тялото 1 (астероида). Връзката между двете тела преминава по ръбовете на пирамидата AD, BD и CD, през точката D, към тялото 2.

Конструктивно точката D представлява един сложен кинематичен механизъм, където в повечето случаи тази точка е виртуална.

Фиг. 2. Примерни опорни направления на едноточкови захвати в опорните точки

Както е видно от Фиг. 2 в точките A и B са налице по две усилия вследствие на техните захвати, съответно, за точката A по направления Z_{A_1} и Z_{A_2} , за точката B по направления Z_{B_1} и Z_{B_2} , а за точката C само по едно направление Z_C . Това множество от захвати осъществява една стабилна връзка между опорния триъгълник ABC и равнината α . Тоест, ако равнината α е част от една зона от астероида или от друго единно цяло, то следва, че след триточковия захват опорният триъгълник ABC става част от тялото, към което принадлежи равнината α .

Положението на точката D е неподвижно тогава и само тогава, когато пирамидата ABCD е една монолитна обемна фигура. В повечето случаи, обаче, тази пирамида е един сложен механизъм, който позволява на точка D да се движи в пространството над опорния триъгълник. Движението на точката D е от голямо значение при синтеза на понататъшната кинематична верига (след точка D), който би изпълнявал различни функционални задачи (локомоция, сондиране, товаро-разтоварна дейност и др.).

Движението на точка D е функция на опорните реакции в опорните точки A, B и C и времето t , като по този начин се преразпределят големините на опорните реакции между трите точки в опорния триъгълник. Това дава възможност за по-добра гъвкавост и минимизиране на определени компоненти от опорните реакции при експлоатация.

Многоточков захват. Манипулация.

Движението на точка D над опорния триъгълник преразпределя стойностите на опорните реакции, но това преразпределение става в определени граници.

Движението по време на експлоатация на главния вектор на опорните реакции F^e и главния момент на опорните реакции M^e може да се ограничи в едно силово обемно тяло с контур σ .

Фиг. 3 Изглед отгоре на опорната пирамида, която в условията на четириточков контакт се изразда в пирамида с основа четириъгълник.

Примерното представяне на това тяло на Фиг. 3 е силно издължено по посоката на точка C. В този случай точката D е необходимо да заема положенията D_1, D_2, \dots, D_n или D_K по повърхнината l (в частност е показана като права на Фиг. 3). В тези случаи се поставят допълнителни опорни точки (примерно показаната четвърта опорна точка D_m), които поемат до голяма степен опорните усилия по посока на натоварването, в зависимост от вида на силовото обемно тяло σ .

В условията на безтегловност отчитането на манипулацията е затруднено, от гледна точка на отправната точка за отчитане. Следователно при две неподвижно захванати тела едно спрямо друго с една неподвижна точка (примерно точка D), отчитането на манипулацията може да стане единствено по изменението на Ойлеровите ъгли. Ако съществува манипулационна система между точка D и тялото 2, то тя би отчела и линейни релативни движения.

Двоен триточков и многоточков захват. Хибридна опора.

В предната точка бе показано как направленията на опорните реакции на триточковия захват са представени на пирамидалния механизъм (част от който е от равнината α). На практика обемът от материя на тялото 1 от равнината α , под опорния триъгълник ABC, към който е захванато второто тяло (тялото към което принадлежи пирамидата ABCD), генерира опорните реакции, които се противопоставят на усилията съсредоточени в точка D.

От голямо значение е видът на материята, от която е изградено първото тяло, тъй като от това зависи какви опорни реакции то може да понесе, без да се разруши. Ясно е, че колкото по-голям е обемът под опорния триъгълник, толкова по-големи по абсолютна стойност опорни реакции ще понесе.

Решението е в двойния триточков или многоточков захват. Това са две пирамидални структури (триточкови захвати) на разстояние едно от друго, които на практика заграждат значително по-голям обем материя от единичния триточков захват. Нещо повече, направленията на общите нормали на опорните многотъгълници (според фиг. 4 това са опорни триъгълници) могат да не са успоредни, в частен случай, а да сключват ъгъл помежду си $\approx 2\omega$ или да са кръстосани.

Фиг. 4 Схема на примерен двоен триточков захват

Захватен процес се използва и на Земята, когато земното притегляне g действа в посока, разделяща двата обекта. Примери за захватни механизми в биомеханиката има изключително много. Обикновено това са нокти в краищата на пръстите на крайниците, които се забиват в грунда през време на опората. По този начин се оформя нов опорен процес, който е съчетание между опора и захват и се нарича *хибридна опора*.

Заклучение

Тук, на Земята, в биомеханиката на животните (при насекоми, птици и др.), които кацат на цветя и дървета, катерят се по тях, се наблюдават крайници, завършващи на хибридни опори. Това показва точността на метода за конструктивен синтез на опори и захвати.

Това налага конструкциите на космическите кораби да претърпи значителни изменения, придобивайки нов облик, който е пригоден за производствена дейност в условията на безтегловност.

Литература

- Синилков, П. (2009). Зависими и независими движения на крачеци мобилни установки, *Научни известия на научно-техническите съюзи по машиностроене – година XVII, бр. 4114, XIX международна конференция Роботика и Мехатроника*. ISSN1310-3946.
- Синилков, П. (2011). Аналитичен синтез на механизми за крайници на крачеци мобилни роботи, *Научни известия на научно-техническия съвет по машиностроене XXI Международна Конференция Роботика и Мехатроника*, ISSN 1310-3946.
- Синилков, П. (2011). Аналитичен синтез на механизми за крайници на крачеци мобилни роботи, *Научни известия на научно-техническия съвет по машиностроене XXI Международна Конференция Роботика и Мехатроника*, ISSN 1310-3946.
- Синилков, П. (2015). Синтез крачеци мобилни механизми. *Дисертационен труд, в професионално направление 5.1 „Машино инженерство“, по научната специалност “Роботи и манипулатори”*.
- Li B., Holstein H. (2002). Recognition of human periodic motion a frequency domain approach, *Pattern Recognition – Proceedings, 16th international Conference on, Vol. 1*, pp. 311-314.
- Mario W. Gomes and ect. (2004). A five-link 2D brachiating ape model with life-like motions and no energy cost, *Theoretical and Applied Mechanics, Cornell University, Ithaca, USA*.
- Sherman, M. (2013). *Theory Manual*, Stanford University.
- Sinilkov, P. (2024). Opportunities for creating industry outside Earth, *S.E.S., 22 – 25 October*, p-ISSN 2603 – 3313, Sofia, Bulgaria, pp. 146 – 151.
- Sinilkov, P. (2024). Opportunities for creating industry outside Earth, *S.E.S., 22 – 25 October, 2024*, p-ISSN 2603 – 3313, Sofia, Bulgaria, pages 146 – 151.